

Shilia Lisset Vargas-Echeverría^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de Documentación en Salud. Mérida, Yucatán, México

Doi: 10.5281/zenodo.17048387

ORCID

0000-0001-8869-071X^a

Resumen

La bibliometría es una herramienta fundamental para comprender y gestionar la producción científica en salud. Su inclusión en los programas de formación de posgrado y educación continua en instituciones como el IMSS representa una oportunidad para fortalecer la capacidad crítica del personal sanitario, orientar la investigación hacia prioridades nacionales y elevar la calidad de la producción científica institucional. Esta editorial propone incorporar la bibliometría como una competencia transversal para todos los profesionales de la salud, destacando su valor estratégico, ético y pedagógico.

Palabras clave (DeCS):

Bibliometría
Educación Médica
Fuentes de Información
Formación en Salud
Evaluación Institucional

Keywords (DeCS):

Bibliometrics
Education, Medical
Information Sources
Health Education
Institutional Evaluation

Abstract

Bibliometrics is a key tool for understanding and managing scientific production in the health sector. Integrating it into postgraduate and continuing education programs at institutions like the IMSS represents an opportunity to enhance the critical capacity of healthcare personnel, align research with national priorities, and improve the quality of institutional scientific output. This editorial advocates for incorporating bibliometrics as a cross-cutting competency for all health professionals, emphasizing its strategic, ethical, and educational value.

Correspondencia:

Shilia Lisset Vargas Echeverría

Correos electrónicos:

shilia.ve@gmail.com

shilia.vargas@imss.gob.mx

Fecha de recepción:

20/06/2025

Fecha de aceptación:

01/08/2025

La bibliometría ha sido subutilizada en la formación de profesionales de la salud, a pesar de su valor como herramienta de análisis científico y estratégico. En el contexto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su incorporación podría potenciar la capacidad de evaluación crítica de la literatura, fomentar la producción científica institucional y orientar la investigación hacia las prioridades actuales en salud pública.

El valor estratégico de la bibliometría

La explosión del conocimiento científico en el ámbito de la salud ha generado una saturación informativa que, lejos de facilitar la práctica basada en evidencia, la ha vuelto más compleja. En este contexto, la bibliometría emerge como una disciplina fundamental para analizar cuantitativamente la producción científica, visualizar dinámicas de colaboración, identificar vacíos en la investigación y evaluar el impacto académico e institucional de las publicaciones.^{1,2,3}

En instituciones como el IMSS, donde convergen médicos, enfermeros, nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y técnicos sanitarios, resulta estratégico dotar a los profesionales de competencias para interpretar y aplicar métricas bibliométricas. No se trata únicamente de incrementar la productividad científica, sino de orientar la investigación hacia las verdaderas prioridades en salud de la población mexicana.^{4,5}

Vacíos formativos en los programas de salud

A pesar de su utilidad, la bibliometría sigue ausente en la mayoría de los programas de especialización médica y en posgrados de salud pública o enfermería. Esta omisión perpetúa prácticas de investigación descontextualizadas o redundantes, muchas veces guiadas más por tendencias editoriales que por las necesidades reales del sistema de salud. Diversos autores han señalado que la integración de esta disciplina desde el pregrado permite una formación más crítica, reflexiva y contextualizada.^{6,7}

Propuesta para el IMSS: formación y gestión basada en evidencia

Desde una perspectiva institucional, su incorporación no solo favorecería la formulación de proyectos de tesis más pertinentes y con mayor impacto, sino que también fortalecería la evaluación interna de la productividad cien-

tífica, la eficiencia de los programas académicos y la toma de decisiones basada en evidencia. Además, contribuiría a formar profesionales con una visión ética de la ciencia, conscientes de la responsabilidad social inherente a su producción académica.^{8,9}

El uso de herramientas como *Scopus*, *VOSviewer*, *SciVal* o *Google Scholar Metrics* debería integrarse al repertorio formativo de los equipos de salud. Asimismo, los conceptos de: índice h, factor de impacto, colaboración institucional y análisis de redes de coautoría deben abordarse no como tecnicismos aislados, sino como dimensiones esenciales del pensamiento científico actual.

Contextualización internacional y evolución disciplinar

Desde su consolidación como disciplina en la década de 1960, a partir de los trabajos de Eugene Garfield, la bibliometría ha evolucionado para adaptarse a entornos digitales y colaborativos. En la actualidad, trasciende la mera cuantificación de publicaciones para convertirse en un eje estratégico de análisis en salud, gestión institucional y gobernanza del conocimiento.¹⁰

Instituciones como el CONCYTEC en Perú han empleado análisis bibliométricos para establecer agendas nacionales de investigación sanitaria, orientando recursos hacia áreas de alto impacto epidemiológico.¹¹ Estas experiencias podrían adaptarse al contexto mexicano, en particular al IMSS, como sistema nacional de salud e investigación aplicada.

Recomendaciones para la práctica educativa y científica

Una estrategia viable sería incorporar la bibliometría en los cursos de metodología de la investigación durante las residencias médicas, así como en diplomados y programas de actualización dirigidos a personal de enfermería y técnicos de investigación. La creación de un repositorio bibliométrico institucional permitiría, además, monitorear y promover de manera transparente y continua la producción científica.

El análisis bibliométrico no requiere únicamente conocimiento técnico, sino también un enfoque colaborativo entre clínicos, investigadores, bibliotecólogos y epidemiólogos. Esta interacción fortalece la comprensión del impacto científico desde múltiples perspectivas y enriquece la cultura académica del IMSS, promoviendo una vi-

sión integral y crítica de la producción de conocimiento.¹²

Conclusiones

Incorporar la bibliometría no responde únicamente a criterios de eficacia académica, también representa un acto de responsabilidad social: formar profesionales capaces de evaluar críticamente qué conocimiento producimos, para quién lo hacemos y con qué consecuencias.

Referencias

1. Juárez-Rolando P. Bibliometría para la evaluación de la actividad científica en ciencias de la salud. *Rev Enferm Herediana*. 2016;9(1):57-61.
2. Salinas-Ríos K, García-López AJ. Bibliometría, una herramienta útil dentro del campo de la investigación. *J Basic Appl Psychol Res*. 2022;3(6):10-17.
3. Romaní F, Huamaní C, González-Alcaide G. Estudios bibliométricos como línea de investigación en las ciencias biomédicas: una aproximación para el pregrado. *CIMEL*. 2011;16(1):52-62. Disponible en: https://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2011000100009
4. Rodríguez-Pérez LM, Arévalo-Aguilar JC, Carvajal-Veitía W, et al. Importancia de los estudios bibliométricos en las ciencias médicas aplicadas al deporte en Cuba. *Rev Cub Med Deporte*. 2022;17(1):e-530.
5. Ochoa-Contreras A, Muñoz-García A, Morales-López H. Perspectivas de la bibliometría en las ciencias médicas. *Arch Med Fam*. 2016;17(1):1-3.
6. López-Piñero JM, Terrada ML. Evaluación de la actividad científica mediante análisis bibliométrico. *Med Clin (Barc)*. 1992;98(Supl 1):6-10.
7. Arencibia-Jorge R, Vega-Almeida RL, Carrillo-Calvet H. Evolución y alcance multidisciplinar de tres técnicas de análisis bibliométrico. *Palabra Clave (La Plata)*. 2020;10(1):e102. Disponible en: <https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/article/view/PCe102>
8. Adams V, ed. *Metrics: What Counts in Global Health*. Durham, NC: Duke University Press; 2016.
9. Vessuri H, Guédon JC, Cetto AM. Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development. *Curr Sociol*. 2014;62(5):647-665. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011392113512839>
10. Garfield E. Citation indexes for science: a new dimension in documentation through association of ideas. *Science*. 1955;122(3159):108-111.
11. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). *Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica*. Lima: CONCYTEC; 2016. Disponible en: https://portal.concytec.gob.pe/images/documentos/Politica_Nacional_CTI-2016.pdf
12. Van Eck NJ, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*. 2010;84(2):523-538. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>

..... Cómo citar este artículo/To reference this article:

Vargas-Echeverría SL. La bibliometría como competencia estratégica en la formación en salud: un compromiso institucional pendiente. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc*. 2025;33(4):e1556. doi: 10.5281/zenodo.17048387